

PSIXOLOGIYALIQ TRENINGDIŇ NATIJELILIGINDE STRESS TÚSINIGI HÁM
DINAMIKA

Turemuratova Aziza Begibaevna

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti assistenti.

azizaturemuratova85@gmail.com

Jumabaeva Fatima Maqsetovna

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

Nuriyeva Dilafröz Hamid qizi

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

Chorshamboyeva Sarvinoz Hamidjon qizi

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17746135>

Annotatsiya. Bul teziste psixologiyalıq treningdiñ natiyjeliliginde stress túsiniği hám dinamikası, destruktiv minez-qulqınıñ psixologiyalıq áhmiyeti, onıñ qáliplesiw faktorları hám onıñ aldın alıw hám de dúzetiw jolları analiz etilgen. Psixologiyalıq treningler járdeminde shaxstıñ emocional turaqlılığın asırıw, sociallıq beyimlesiwdi kúsheytiw, kelispewshiliklerge konstruktivlik jaqnlastıwı qáliplestiriw imkaniyatları ashıp berilgen.

Gilt sózler: Destruktiv minez-qulıq, psixologiyalıq trening, korrekciya, profilaktika, emocional turaqlılıq, sociallıq beyimlesiw, shaxs psixologiyası, stress, konflikt.

KIRISIW

Búgingi globalasıw hám málimleme ağımları kúsheygen dáwirde shaxstıñ psixologiyalıq jağdayı, emocionallıq turaqlılığı hám sociallıq beyimlesiw dárejesi barğan sayın úlken áhmiyetke iye bolmaqta. Jámiyettegi ózgerisler, básekiniñ kúsheyiwı, stress faktorlarınıñ artıwı nátiyjesinde destruktivlik minez-qulıq jağdayları - agressivlik, biypárwalıq, passivlik, sociallıq izolyaciya yamasa ózine zıyan jetkeriw jağdayları - kóbeyip barmaqta.

Destruktiv minez-qulıq (latinsha "destructio" - "buzıw, wayran etiwshi") - bul shaxstıñ ózine yamasa átiraptağılarğa zıyan tiygizetuğın, sociallıq norma hám qádiriyatlarga qayshı keletuğın is-háreketler sisteması. Bunday minez-qulıqtıñ negizinde, ádette, psixologiyalıq turaqsızlıq, ózin-ózi bahalawdıñ tómenligi, ishki kelispewshilikler yamasa travmatikalıq tájiriyeberler jatadı.

TIYKARĞI BÓLIM

Destruktiv minez-qulıq psixologiyada insan iskerliginiñ buzılğan forması sıpatında talqılanadı. Ol shaxstıñ óz sezimleri, zárúrlikleri hám sociallıq rollerin muwapıqlastıra almawı nátiyjesinde júzege keledi. Psixologiyalıq jaqtan bul jağday ishki disbalans, emocional stress, erksizlik yamasa sociallıq tájiriyeberiniñ jetispewshiligi menen baylanıslı.

Destruktiv minez-qulıq tómendegi túrlerge bólinedi[1]:

- Agressiv minez-qulıq - átiraptağılarğa agressiya, zorlıq, dushpanlıq sezimleri.
- Avtodestruktiv minez-qulıq - ózine zıyan jetkeriw, depressiv jağday, óz janına qastıyanlıq etiw pikirleri.
- Sociallıq biypárwalıq - sociallıq qádiriyatlardan uzaqlasıw, iskerlikte passivlik.

• Addiktiv (gárezlilik) minez-qulıq - spirtli ishimlik, náshebentlik yamasa internetke artıqsha baylanıslıq.

Psixologiyalıq jaqtan bunday minez-qulıqtıń tamırında emocional stress, sociallıq qorqıw, ishki qarama-qarsılıq hám kommunikatıv qıyınshılıqlar jatadı. Sol sebepli korrekciyalıq jumıslarda tek ǵana sırtqı simptomlar emes, al ishki motivaciyalıq faktorlardı analizlew áhmiyetli.

Destruktiv minez-qulıqtı korrekciyalaw procesi ápiwayı minez-qulıqtı "dúzetiw" emes, al insan shaxsınıń ishki dúzilisin, ózin-ózi ańlaw dárejesin hám sociallıq beyimlesiw mexanizmlerin qayta qalıplestiriw procesi bolıp tabıladı. Shaxstaǵı destruktiv minez-qulıq kóbinese sana astı dárejesinde ótetuǵın kelispewshilikler, ózin qádirlemew, itibarsızlıqqa bolǵan reakciya yamasa sezimlik sharshaw nátiyesi bolıp esaplanadı. Sol sebepli psixologiyalıq treningler bul procesi sırtqı qadaǵalaw menen emes, al ishki psixikalıq resurslardı jedlestiriw arqalı basqaradı. Bunday qatnasta shaxs óz mashqalasınıń sebeplerin ańlaydı hám olardı óz betinshe sheshiw jolin tabadı.

Treningler procesinde psixologiyalıq korrekciya "úyreniw teoriiyası" hám "sociallıq tájiriye modeli"ne tiykarlanadı. Albert Bandura tárepinen ilgeri súrilgen sociallıq úyreniw teoriiyasına muwapıq, insan minez-qulqı tikkeley baqlaw, eliklew hám sociallıq óz ara tásir arqalı qalıpleseı. Solay eken, destruktiv minez-qulıqtı azaytıw ushın unamlı model jaratıw, yaǵnıy qatnasıwshılardı konstruktiv minez-qulıq úlgisin kórsetiw áhmiyetli. Mısalı, konfliktli jaǵdayda kelisimge kelgen shaxs modeli yamasa agressiyanı sóz arqalı basqarıw úlgisi topardaǵı basqa qatnasıwshılar ushın órnek boladı[2].

Bunday treninglerde tiykarǵı maqset shaxstı ishki teń salmaqlılıqqa qaytarıw bolıp tabıladı.

Bul process kóp basqıshlı bolıp, onda dáslep shaxstıń ózin qabil etiwı, keyin basqalardı túsiniw hám keyin ala sociallıq beyimlesiw basqıshı ámelge asırıladı. Usı tárepten, treningler bir waqtıń ózinde emocional tazalaw (katarzis), ózin-ózi ańlaw (insight) hám sociallıq reintegraciya funkciyaların orınladı.

Destruktiv minez-qulıqtı korrekciyalawda treningtiń tabısı qatnasıwshılarda emocional ashılıw (psixologiyalıq isenim jaǵdayı) dárejesine baylanıslı. Shaxs óz sezimlerin jasırmay, ashıq bildirgende ǵana ol ózin túsiniw hám qadaǵalawǵa úyrenedi. Sol sebepli trening ortalıǵında kritika, kinoya yamasa basım elementleri qatań qadaǵan etiledi. Topardaǵı psixologiyalıq qawipsizlik insannıń ózin-ózi kórsetiwine imkan beredi[3].

Trening sabaqlarında kognitiv-bixevioral qatnas ta keń qollanıladı. Bul usil insan oylawındaǵı naduris kóz qaraslardı anıqlaw hám olardı unamlı pikirler menen almastırıwdı názerde tutadı. Máselen, destruktiv pikir: "Men hesh nársenge jaramaspan" ornına "Men ele de ózim ústinde islewim múmkin" sıyaqlı jana kognitiv formula qalıplestiriledi. Bunday ózgerisler áste-aqırın minez-qulıqtı unamlı baǵdarǵa ózgerterdi.

Treninglerdiń nátiyeliligin arttırıwshı jáne bir áhmiyetli tárepi - refleksiya mexanizmi bolıp esaplanadı. Hár bir shınıǵıw juwmaǵında qatnasıwshılar óz jaǵdayın analizleydi, nelerdi sezgenligi, ózinde qanday ózgeris sezgenligi haqqında pikir bildiredi. Bul process shaxsta óz sezimlerin verbal bayanlaw (sóz arqalı túsindiriw) kónlikpesin rawajlandıradı. Ásirese, destruktiv minez-qulıqlı jaslar ushın bul basqısh júdá áhmiyetli, sebebi olar kóbinese óz sezimlerin sóz arqalı anlatıwdı bilmeydi.

JUWMAQ HÁM DODALAW.

Destruktivlik minez-qulıq búgingi kúnde jaslar psixologiyası aldındaǵı eń áhmiyetli mashqalalardan biri bolıp esaplanadı. Onı tek sırtqı qadaǵalaw hám intizamlıq sharalar menen yemes, al psixologiyalıq jaqınlasıw, profilaktika hám korrekcion treningler arqalı saplastırıw múmkin. Treningler shaxsqa ózin-ózi ańlaw, sezimlerin basqarıw, sociallıq beyimlesiw hám sóylesiw mádeniyatın rawajlandırıw imkaniyatın beredi.

Zamanagóy psixologiyalıq jaqınlasıw shaxstı "múmkınshili obyekt" sıpatında yemes, al "rawajlanıw potencialına iye subyekt" sıpatında kóredi. Sol sebepli destruktiv minez-qulıqtı dúzetiw procesinde individual qatnas, unamlı motivaciya hám sociallıq qollap-quwatlaw mexanizmleri úlken áhmiyetke iye. Treningler járdeminde qalıplestirilgen konstruktiv pikirlew hám unamlı minez-qulıq modeli bolsa shaxstıń jámiyettegi belsendi, teń salmaqlı hám juwapkerli aǵzaǵa aylanıwına xızmet etedi.

PAYDALANILGAN ÁDEBIYATLAR:

1. Turemuratova, Aziza, Shaxnoza Aralbaeva, and Asilxan Amangeldieva. "PSIXOLOGIK TRENINGLARNING USLUBIY MUAMMOLARI VA TRENING BOSQICHLARI." Modern Science and Research 4.4 (2025): 212-216.
2. Turemuratova, Aziza, et al. "PSIXODRAMA TUSHUNCHASI HAQIDA UMUMIY MA'LUMOTLAR." Modern Science and Research 4.4 (2025): 1186-1192.
3. Turemuratova, Aziza, Miyrigu'L. Asamatdinova, and Ardak Mnajatdinova. "TRAINING PSYCHOLOGIST-TRAINERS TO IMPROVE THEIR SKILLS AND ORGANIZE PSYCHOLOGICAL TRAININGS." Modern Science and Research 4.4 (2025): 273-278.
4. Turemuratova, Aziza, Gulmiyra Xalmuratova, and Dilafruz Baymuratova. "PSIXOTERAPEVTIK TOPARLARDA ISLEW HÁM PSIXOTERAPIYA HAQQINDA MAǒLIWMATLAR." Modern Science and Research 4.4 (2025): 208-213.
5. Turemuratova, A. B. "TA'LIMDA PEDAGOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA O'QUVCHIVOSHLARNING KOLLOBORATIV KO'NIKALARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI." Inter education & global study 3.4 (2025): 242-250.
6. Turemuratova, Aziza, Rita Kurbanova, and Barno Saidboyeva. "EDUCATIONAL TRADITIONS IN SHAPING THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN FOLK PEDAGOGY." Modern Science and Research 2.10 (2023): 318-322.
7. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "The Role of Modern Education and The Teacher's Pedagogical Skills in The Application of Pedagogical Teaching Methods." International Journal of Pedagogics 5.04 (2025): 266-268.
8. Kurbanova, R. J., and B. E. Saidboeva. "MAKTAB VA OILADA ESTETIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING AKSIOLOGIK DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH." Inter education & global study 9 (2024): 114-121.
9. Jarasovna, Kurbanova Rita. "The Role of National Values in Shaping the Aesthetic Worldview of Schoolchildren." International Journal of Pedagogics 5.03 (2025): 55-58.
10. Jansulu, Tursinbaeva, and Mambetiyarova Venera. "SOTSIAL PSIXOLOGIYADA SHAXS MUAMMOSI." (2024).

Noyabr, 2025-Yil

11. Tursinbaeva, Jansulu, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "TATBIQIY IJTIMOY PSIXOLOGIYANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA UNING AMALIY QO'LLANILISHI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 605-608.
12. Turumbetova, Zamira, and Dinara Abdiraxmanova. "INFLUENCE OF THE SOCIAL ENVIRONMENT ON THE BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN." Modern Science and Research 3.5 (2024): 1196-1199.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH